

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK
MAXORATINI WEB-KVEST VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI**

Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich

Pedagogika fanlari doktori, professor

Qodirova Manzura Sobir qizi

Guliston davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10455091>

Annontatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogika mahoratini Web-kvest vositasi asosida shakllantirish mazmunini yoritish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborotlarga tahliliy va tanqidiy munosabatini Web-kvest texnologiyasi asosida shakllantirishning tizimli-funksional modelini takomillashtirish muammolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, oliy ta'lim, axborot, Web-kvest, axborot, tahlil, dezinformatsiya, texnologiya, bo'lajak o'qituvchi, manipulyatsiya, xorij tajribasi.

**FOREIGN EXPERIENCE IN DEVELOPING THE PEDAGOGICAL SKILLS OF
FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS USING THE WEB QUEST TOOL**

Abstract. In this article, the contents of the formation of the pedagogical skills of future elementary school teachers based on the Web-quest tool are covered, and the structural-functional model of the formation of the analytical and critical attitude of future elementary school teachers to information based on the Web-quest technology improvement problems are analyzed.

Key words: primary education, higher education, information, Web-quest, information, analysis, disinformation, technology, future teacher, manipulation, foreign experience.

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА
ВЕБ-КВЕСТА**

Аннотация. В данной статье освещаются содержание формирования педагогических умений будущих учителей начальных классов на основе инструмента Web-квеста, а также проблемы совершенствования структурно-функциональной модели формирования аналитического и критического отношения будущих учителей начальных классов к информации на основе по технологии Web-квеста.

Ключевые слова: начальное образование, высшее образование, информация, Web-квест, информация, анализ, дезинформация, технологии, будущий учитель, манипуляция, зарубежный опыт.

Jahonda soxta xabarlar tarqatish, ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish, kichik muammoni katta, yirik muammo sifatida tasvirlash, yoshlarni chalg'itish, milliy qadriyatlarni noto'g'ri talqin qilish, o'zga ma'naviy qadriyatlarni singdirish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o'zgartirish va kiberterrorizmga asoslangan axboroiy ta'sirlar va tahdidlar kuchayib bormoqda. Shuningdek, so'ngi yillarda bo'layotgan global ijtimoiy o'zgarishlar axborotni qudratli qurolga aylanganini ko'rsatib qo'ymoqda. G'arb mamlakatlarida bugun axborot olish imkoniyati emas, balki uning haddan ortiq ko'pligi muammo tug'dirayotgani uchun ham ko'plab mamlakatlarda, xususan, AQSh, Fransiya, Germaniya va Rossiya davlatlarida «Xavfsiz internet» dasturi ishlab chiqilganligini ko'rish mumkin.

Ko'p hollarda ommabop axborotlar ummonidan relevant axborotni ajratib olish juda mushkul kechmoqda. Manbalarning muvofiqlashmaganligi, xilma-xilligi va ishonchsizligi axborotni tashkil qilish va boshqarishni murakkablash-tirmoqda. Mana shunday sharoitda axborot iste'molchilarida axborotlarga tanqidiy va tahliliy tafakkurni shakllantirish orqali turli axboroiy tahdidlardan himoyalashga doir pedagogik-psixologik tarbiya ishlarini takomillashtirish vazifalari yuzaga kelmoqda.

O'qitishda veb-kvestlardan foydalanish foydasiga muhim dalil Kaliforniyadagi kelajak instituti (kelajak instituti) ma'lumotlari bo'lib, uning mutaxassislari tadqiqot olib borishdi va butun dunyo bo'ylab odamlar haftasiga uch milliardga yaqin chaboyqushlarni onlayn o'yinlarga sarflashlarini aniqladilar. Bir yuzdan boshlab, bu virtual muammolarni hal qilish uchun juda ko'p vaqt, kundalik hayot muammolarining katta qismini hisobga olgan holda, ular tezkor echimni talab qiladi.

O'yin odamning muvaffaqiyat holatini boshdan kechirishiga yordam beradi. O'yinda janjalni engib bo'lmaydi, shuning uchun geymer mag'lubiyatni, beparvolikni, tushkunlikni, umidsizlikni his qilmaydi. shunday qilib, bizda parallel ta'lim manbai mavjud bo'lib, u erda yoshlar ta'lim muassasalarida o'quv fanlarini o'zlashtirishdan ko'ra ko'proq bilim oladi va kompetentsiyalarni shakllantiradi. Birinchidan, kvest kompyuter o'yini sifatida tushuniladi. 1970-yillarda dasturchi V. Krouter Colossal Cave Adventure dasturini ishlab chiqdi.

Hikoyaga ko'ra, asosiy Ge-Roy katta Colossal Cave g'orida harakat qilish orqali vazifalarni bajaradi.

Aynan shu dastur birinchi kvest deb hisoblanadi. 1990-yillarda bunday o'yinlar Rossiyada juda mashhur bo'lib, kvest atamasi ularga-o'yin va muammolarni hal qilish sifatida o'rnatilganda.

Ikkinchidan, kvest deganda adabiy asarning syujeti tushuniladi, unda qahramon rahbari maqsadga erishishi kerak, siz turli vazifalarni to'liq bajarasiz va oldingi beshlikni engasiz. bunday

syujetni qadimgi mifologiyadan ("Ge-raklning 12 ta fe'latvori haqidagi Afsona", "Perseus afsonasi") zamonaviy ilmlarga (J. R. Rouling) qadar kuzatish mumkin. R. R. Tolkien "hukmdor ko-Lets", B. Akunin "Kvest", a. Fomin "non kvesti", S. Derkach "Kvest").

Uchinchidan, kvest-bu o'quv topshirig'ini bajarayotganda talabalar ishlaydigan internetdagi sayt.

To'rtinchidan, ba'zi tadqiqotchilar tomonidan izlanish muammoni hal qilishga qaratilgan faoliyat sifatida belgilanadi: - axborot-ma'lumot to'plash, tahlil qilish, o'zgartirish, saqlash, qidirish va tarqatish; □ odamlarni/talabalarni boshqarish, ularning birgalikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish va boshqarish bo'yicha tashkiliy-amaliy harakatlar; - ta'lim □ o'quv muammolarini hal qilish jarayonida nazariy bilim va faoliyat usullarini o'zlashtirish.

Beshinchidan, kvest (veb-kvest) ostida maxsus yangi ta'lim texno-mantig'i mavjud. Kvest pedagogik texnologiya sifatida-bu aniq belgilangan maqsadlarga ega bo'lgan o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va o'tkazish bo'yicha qo'shma pedagogik faoliyatning batafsil o'ylangan modeli, aniq belgilangan protsessual xususiyatlarga ega bo'lgan muayyan bosqichlarga ega bo'lgan joriy va yakuniy natijalarning diagnostikasi.

O'zbekistnning milliy yuksalish strategiyasida ham ta'lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni axborot texnologiyalarini o'rganishga yo'naltirish bilan birga ularni g'oyaviy ta'sirlarga tushib qolmaslik, o'rganish jarayonida axboriy tahdidlarga uchramaslik hamda ta'lim jarayonida zarur axborotdan foydalanish hamda internet materiallarini ob'ektiv tahlil qilish, sintez qilish va baholash ko'nikmalarini oshirishga doir ustuvor vazifalar belgilangan. Bu orqali boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida axborotlarga tanqidiy va tahliliy munosabatni shakllantirish va ularni turli axboriy tahdidlarga duch kelmasligiga doir pedagogik-profilaktik ishlar amalga oshirilmqda.

Zero, so'ngi yillarda «terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiberjinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi tobora ortib bormoqda. Milliy ma'naviyatimizga mutlaqo begona bo'lgan zararli g'oyalar, tushuncha va qarashlar chegarani buzmasdan, bildirmasdan, ta'bir joiz bo'lsa, «chaqirilmagan mehmon» bo'lib xonadonimizga, jamiyatimizga, eng yomoni, murg'ak bolalarimizning pokiza qalbi va ongiga kirib kelayotganidan ham ko'z yuma olmaymiz»[1]. Shunday ekan, yoshlarimizda «internetomaniya» kasalligi rivojlanib borayotgan sharoitda ularni axboriy ta'sirlardan himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirish, axborotlarga tanqidiy va tahliliy munosabatni shakllantirish eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolm qoda.

G'arb mamlakatlarida axborotlarga tanqidiy va tahliliy munosabatni, tafakkurni shakllantirish, analitik fikrlash tarzini o'stirish hamda internet materiallari bilan ishlash ko'nikmalari T.Stouner, A.Toynbi, A.Ursul, T.Yaglom, L.Botchova, J.Laki, S.Davn, M.Anland,

G.Hoftsayd, M.makluxan, Min Kyu Choi va S.Mark kabi olimlar tomonidan o'rganilgan. MDH mamlakatlarida o'quvchi-yoshlarda va talabalarda axborotlar bilan ishlash, informatsion madaniyat va axborot iste'moli madaniyati hamda axborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish masalalari bilano A.Dokolin, Yu.Zatuliveret, Ye.Masuda, I.Melyuxin, V.Mixaylovskiy, N.Moiseev, N.Nosov, Ye.Polikarpov kabi olimlar shug'ullangan.

Mamlakatimizda axborot xavfsizligini ta'minlashning falsafiy, huquqiy, ijtimoiy-siyosiy masalalari M.Yoqubova, N.Jo'raev, I.Karimov, J.Muxammadiev, A.Tulepov, A.Umarov, M.Usmanova, T.Eshbekovlar tomonidan o'rganilgan. Psixolog olimlardan E.G'oziev, S.Jalilova, V.Karimova, N.Safaev, G'.Shoumarov kabilar tomonidan axborotning talabalar o'quv-bilish faoliyatiga ta'sirining psixologik jihatlari, M.Abdujabborova, U.Yozieva, A.Ismanova, B.Xodjaev, M.Quronov, Z.Qosimova kabi olimlar tomonidan o'quvchilarni zararli axborotlar ta'siridan himoya qilish va axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari yoritib berilgan. Shuningdek, talabalarda Internet bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar A.A.Abduqodirov, M.Aripov, A.Aripdjanova, U.Sh.Begimqulov, N.A.Muslimov, N.Tayloqov, M.Fayzieva, Sh.Sharipov, T.Shoymardonov, S.G'ulomov kabilar tomonidan amalga oshirilgan.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham axborotni qabul qiluvchi va tarqatuvchi birinchi bo'g'in sifatida mas'uliyatni anglashlari, o'zlarida axborotlarga tahliliy va tanqidiy munosabatini shakllantirish, axborotning ta'siri va yashirin ma'nosini anglay bilimslari talab etiladi. Shu bilan birga Veb-kvest texnologiyasining pedagogik imkoniyatlarini ham bilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Veb-kvest nima? «Pedagogikada veb-kvest - bu muammoli vazifa, Internet resurslaridan foydalangan holda loyiha. Veb-kvest - bu har qanday mavzu bo'yicha talabalarning loyiha faoliyatini tashkil qilish uchun skript.

Ushbu texnologiyadan foydalanishning foydasi nimada? Veb-kvest quyidagilarni targ'ib qiladi: o'qituvchi talabalarga topshiradigan ma'lumotlarni Internetda qidirish; axborotni tahlil qilish, umumlashtirish va baholash bosqichida talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish; talabalarning kompyuterda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning so'z boyligini oshirish; talabalarni o'qituvchidan mustaqil ravishda bilim olishga undash; talabalarning tadqiqot va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish; shaxsiy o'zini o'zi qadrlashni yaxshilash. Ushbu texnologiya qaysi elementlarga mos keladi? Ushbu texnologiyaning afzalligi shundaki, u har qanday maktab faniga qo'llaniladi. Turli maktab fanlari bo'yicha veb-kvest misollarini ko'rib

chiqing: Ushbu texnologiya darsni individual yoki guruh ishlarini tashkil qilish uchun ham, darsdan tashqari ishlar uchun ham mos keladi»[5].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishdagi asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat:

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilishni ta'minlovchi huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va texnikaviy shart-sharoitlar yaratish, shuningdek ushbu sohadagi ilmiy va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish;

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ongiga g'ayriqonuniy axborot-ruhiy ta'sir ko'rsatilishining, ularga hiyla ishlatilishining, g'ayriijtimoiy harakatlarga undovchi axborot mahsuloti tarqatilishining oldini olish, shuningdek ushbu sohadagi huquqbuzarliklarni profilaktika qilish;

- jismoniy va yuridik shaxslarning talabalarga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash;

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga zarar yetkazuvchi axborotni tasniflash mezonlari, mexanizmlari va uslublarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish. Bularning barchasi talabalarni zararli axborotlardan himoyalash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi va bu sohadagi ta'lim-tarbiya muassasalari faoliyatining tayanch mezonlarini hamda ularning mazmunmohiyatini ifodalaydi. Bu jihatdan, qonunda ta'limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta'lim muassasalarini talabalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish sohasida vakolatlarining belgilab qo'yilgani ham tadqiqotimiz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

«Zamonaviy ta'lim oldida o'quv faoliyatini tashkil etishning yangi turlari va shakllarini topish vazifasi turibdi. Ta'lim mustaqil tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish nuqtai nazaridan rivojlantiruvchi bo'lishi kerak. Shu maqsadda ko'pgina o'qituvchilar uzoq vaqtdan beri Internet resurslaridan foydalangan holda dizayn texnologiyasidan foydalanishgan. Ammo internetdagi ma'lumotlarning ko'pligi va uning sifati nafaqat loyiha ustida ishlash jarayonini soddalashtirmaydi, balki uni murakkablashtiradi. Ushbu muammoning mumkin bo'lgan echimlaridan biri veb-kvest texnologiyasidir.

Veb-kvest interfaol ta'lim muhitini tashkil qilishning namunasidir. Ta'lim veb-kvesti - bu talabalar muayyan o'quv topshirig'ini bajarish uchun ishlaydigan Internet-sayt.

Veb-kvest ta'lim muhitida ishlashning maqsadi: asosiy kompetensiyalarni shakllantirgan holda Internetda o'quvchilarning malakali ishini tashkil etish. Veb-kvest - bu o'qituvchi va

talabalarning birgalikdagi faoliyati mahsulidir. Veb-kvest bilan ishlash natijasi mini-loyihalarni veb-sahifalar va veb-saytlar (mahalliy yoki Internetda) ko'rinishida nashr etishdir»[6].

Veb-kvest uchun resurslar sifatida - ro'yxat axborot resurslari (elektron shaklda - CD, video va audio, qog'oz ko'rinishida, Internetdagi manbalarga havolalar, mavzu bo'yicha veb-sayt manzillari) keltirish mumkin.

«Veb-kvest ustida ishlashda bir qator kompetensiyalar ishlab chiqiladi: kasbiy muammolarni hal qilish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish (shu jumladan kerakli ma'lumotlarni topish, ish natijalarini kompyuter taqdimotlari, veb-saytlar, flesh videolar, ma'lumotlar bazalari ko'rinishida formatlash); o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini tashkil etish; jamoaviy ish (rejalashtirish, funksiyalarni taqsimlash, o'zaro yordam, o'zaro nazorat); muammoli vaziyatni hal qilishning bir necha usullarini topish, eng oqilona variantni aniqlash, tanlovingizni asoslash qobiliyati; notiqlik mahorati (loyihalarni mualliflarning nutqlari, savollar»[10], muhokamalar bilan oldindan himoya qilish va himoya qilish majburiylikiga asoslangan. Bo'lg'usi xorijiy til o'qituvchilarida axborotlarga tahliliy va tanqidiy munosabatini shakllantirish orqali ta'lim-tarbiya jarayonida turli axboriy tajovuzlardan, xususan, zo'ravonlikni, millatchilikni, diniy qarama-qarshilikni targ'ib qiluvchi axborotlardan asrashga o'rgatish, ulardan til o'rganishda foydalanmaslik, qiziqish orqali bog'lanib qolishning salbiy oqibatlarini tushuntirish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, «xalqaro ekspertlar dunyo miqyosida yoshlarning 38 %i zo'ravonlik ruhidagi saytlarni, 26%i millatchilik harakteridagi veb-sahifalarni muntazam kuzatib borishini aniqlagan. YuNISEF tomonidan o'tkazilgan so'rovlar internetdan foydalanadigan yoshlarning 90 % axloqsiz surat va videolarga duch kelishi, 60 % esa bu turdagi axborotni maqsadli ravishda izlaganini ko'rsatdi. Hatto o'zimizning ba'zi yoshlarimiz uchun ham internet va qo'l telefonlari axloqsizlik manbaiga aylanayotgani o'ta tashvishlidir. Negaki, bunday g'arazli ta'sir domiga tushib qolgan farzandlarimizda yaqinlari va qarindoshlarga nisbatan hurmat va muhabbat tuyg'ulari susayib, egoizmga moyillik kuchayib bormoqda»[4]. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchisining axborotni farqlay olish ko'nikmasi, bilim va malakasi bunday tajovuzlardan oldini oluvchi muhim omilga aylanadi. Biz yashayotgan XXI asr, nafaqat globallashuv va axborot sohasining jadal rivojlanish davri, balki u informatsion va intellektual raqobat zamon hamdir.

Bugungi globallashuv sharoitida barchamiz axborot, innovatsion jarayonlar va ta'limtarbiyaning o'zaro aloqadorligi yanada tig'izlashayotgan va shu bilan birga, bu sohadagi masalalar ko'payib, ularga doir muammolar keskinlashayotgan davrda yashamoqdamiz. Bu jarayonlarga nisbatan tez moslashuvchanlik, mavjud vaziyatni o'rganish va unga xolisona baho

berish, tahlil qila olish qobiliyati yetuk mutaxassisdan ham, yosh o'quvchi va talabadan ham muayyan malaka va ko'nikmani, biror bir tarzda namoyon bo'ladigan mahoratni talab qilmoqda. Bugungi kunda qaysi rivojlangan mamlakatning ma'rifiy tarbiya tizimini va strukturasi, ayniqsa ta'lim tizimini tahlil qiladigan bo'lsangiz, albatta, ularda talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, hayotning barcha sohalari kabi axborot maydonida ham raqobatbardosh bo'lishi, aniq maqsadga yo'naltirilgan qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilayotganligi ko'zga tashlanadi. Bu holat har bir mamlakatning o'z kelajagini yoshlarda ko'rishini anglatadi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. □ Toshkent.: O'zbekiston. 2021. □ B. 268.
2. Siforov V.I., Suxanov A.P. Informatsiya, svyaz, chelovek.-M.: Znanie, 1997. –S.64.
3. Masuda Y. The information society as postindustrial society. Tokyo, 1981. R. 75. 4. Kastels Manuel. Informatsionnaya epoxa: ekonomika, obshchestva i kultura. Per. s ang. P.I.Shkaratona. –M., 2000, -S.342.
4. Babajanov S. Yoshlar ongini axborot xurujlari ta'siridan asrash. -[http:// fikir.uz/ blog/ Urganch_davlat_Universiteti /eshlar-ongini-akhborot-khuruzhlaritasiridan-asrash.html](http://fikir.uz/blog/Urganch_davlat_Universiteti_eshlar-ongini-akhborot-khuruzhlaritasiridan-asrash.html) 5 avgust 2017.
5. Dergachev V. Kiberinternatsional pokoleniya NET. Elektronnyy adres ://dergachev.ru
6. Rahmon Qo'chqor. Dunyo kurash maydonidir//. □ Tafakkur-2016. 4-son B. 24
7. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
8. Haydarova, S., & Nurqulova, G. (2023). EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 62-64.
9. Ergashevna, N. G. (2023). Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.
10. Nurqulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. Modern Science and Research, 2(6), 274-276.
11. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT.
12. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(12), 204-207.

13. Nurkulova, G. E. (2021). IMPROVING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Humanitarian Treatise , (104), 7-8.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH